

Ferramenta da Terapia Gestalt: Trabalho com a Experimentação Direta

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: O trabalho com a experimentação direta é uma técnica utilizada na abordagem terapêutica da Gestalt-terapia, que visa promover a consciência do aqui e agora através da vivência direta e imediata das experiências do indivíduo no momento presente.

Tematologia: Tema central homeostático.

Etimologia: A expressão "terapia gestalt" deriva do alemão Gestalt, que significa "forma" ou "configuração", referindo-se à abordagem que busca compreender o ser humano como um todo integrado

Enciclopédia da Conscienciologia e dinâmico. "Experimentação" tem sua origem no latim *experimentatio*, que se refere ao ato de experimentar, testar ou vivenciar. "Direta" provém do latim *directus*, que significa "reto", "sem rodeios" ou "imediatamente".

Sinonimologia: Trabalho vivencial direto; experimentação imediata; abordagem experiencial gestáltica.

Neologia: A expressão "trabalho com a experimentação direta" é uma neologia técnica no contexto da Terapia Gestalt.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene gestáltico gerado durante o trabalho com a experimentação direta, caracterizado por pensamentos de consciência do momento presente, autenticidade e integração.

Fatologia: O trabalho com a experimentação direta na Terapia Gestalt envolve uma série de atividades e práticas, tais como:

Foco na experiência atual: Orientação para que o indivíduo concentre sua atenção nas sensações, emoções e pensamentos que emergem no momento presente, sem julgamento ou interpretação prévia.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Utilização de técnicas corporais: Incentivo ao uso do corpo como instrumento de expressão e conhecimento, através de exercícios de respiração, movimento e expressão corporal.

Diálogo vazio: Prática de comunicação direta e autêntica, onde o terapeuta se abstém de interpretar ou avaliar as experiências do cliente, facilitando a expressão genuína e espontânea.

Trabalho com o vazio fértil: Exploração de momentos de silêncio e pausa durante a sessão terapêutica, permitindo que o cliente acesse insights e percepções profundas.

Exercícios de role-play: Encenação de situações e interações sociais para facilitar a expressão de emoções reprimidas e promover a resolução de conflitos internos.

Integração dos opostos: Reconhecimento e aceitação das polaridades presentes na experiência humana, como luz e sombra, prazer e dor, amor e ódio, visando a integração e equilíbrio psíquico.

Parafatologia: A parapercepção da energia vital e emocional mobilizada durante a experimentação

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
direta, contribuindo para o processo de
autoconhecimento e transformação pessoal.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A sinergia entre o trabalho com a experimentação direta e outras abordagens terapêuticas, como a psicoterapia cognitivo-comportamental e a psicanálise, potencializando os efeitos terapêuticos do processo.

Principiologia: O princípio da consciência do momento presente na abordagem gestáltica, valorizando a vivência direta e autêntica das experiências do aqui e agora.

Tecnologia: A utilização de técnicas e exercícios específicos adaptados às necessidades individuais de cada cliente, levando em consideração seu contexto pessoal, histórico de vida e objetivos terapêuticos.

Voluntariologia: O papel ativo do cliente no processo terapêutico, assumindo a responsabilidade por sua própria experiência e participando ativamente da experimentação direta.

IV. Perfilologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Elencologia: O terapeuta gestáltico; o cliente em busca de autoconhecimento; o indivíduo em processo de crescimento pessoal.

Masculinologia: O terapeuta; o facilitador da experimentação direta; o orientador gestáltico; o mentor de autoconsciência.

Femininologia: A terapeuta; a facilitadora da experimentação direta; a orientadora gestáltica; a mentora de autoconsciência.

Hominologia: O Homo sapiens consciente do momento presente; o Homo sapiens autêntico; o Homo sapiens integrado.

V. Argumentologia

Exemplologia: A aplicação do trabalho com a experimentação direta pode ser exemplificada pela prática de exercícios de respiração consciente para aumentar a consciência corporal e promover a integração mente-corpo em um indivíduo que busca alívio do estresse e ansiedade.

Culturologia: O trabalho com a experimentação direta é uma técnica amplamente difundida na cultura contemporânea, encontrada em workshops

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
de autoconhecimento, grupos de crescimento
pessoal e sessões de coaching.

VI. Acabativa

Remissiologia: Para uma compreensão mais aprofundada sobre o trabalho com a experimentação direta na Terapia Gestalt, recomenda-se a consulta a obras especializadas em psicologia gestáltica, como os escritos de Fritz Perls, Laura Perls e Isadore From.